

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ШЕЛКА СЫРЦА ЗА СЧЁТ НОВОЙ АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Мухамадрасулов Шамсиддин Хасанович¹, Алиференко Максим Игоревич²

¹т.ф.д. доцент, Ферганский государственный технический университет

²студент, Ферганский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407953>

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к повышению качества натурального шелка за счёт внедрения новой агротехнологии выращивания тутового шелкопряда. Подробно описана конструкция усовершенствованного многоярусного коконника, позволяющего значительно повысить эффективность размещения гусениц, улучшить микроклимат и упростить обслуживание. Представлены сравнительные данные качества шелка сырца, полученного по новой и традиционной технологии, включая физико-механические характеристики, сортность и технологическую пригодность. Освещены результаты производственной апробации технологии, подтверждающие её экономическую эффективность. Показано, что внедрение новой агротехнологии позволяет увеличить урожайность коконов и сырого шелка в 3–4 раза, а также значительно повысить прибыльность шелководческих и перерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: шелководство, агротехнология, тутовый шелкопряд, многоярусный коконник, коконник, качество коконов, шелк сырец, экономическая эффективность.

Annotatsiya. Maqolada tabiiy ipak sifatini oshirishning zamonaviy yondashuvlari, xususan, tut ipak qurti yetishtirish bo'yicha yangi agrotexnologiyani joriy etish orqali erishilgan natijalar ko'rib chiqiladi. Ko'p qavatli takomillashgan qurilma — so'kichak konstruksiyasi batafsil tasvirlangan bo'lib, u qurtsifatli joylashtirish samaradorligini oshirish, mikroiklimni yaxshilash va xizmat ko'rsatishni soddalashtirish imkonini beradi. Yangi va an'anaviy texnologiyalar asosida olingan xom ipak sifatiga oid solishtirma ma'lumotlar, ularning fizik-mexanik xususiyatlari, navlari hamda texnologik yaroqliligi keltirilgan. Texnologiyaning ishlab chiqarishda sinovdan o'tkazilgan natijalari uning iqtisodiy samaradorligini isbotlaydi. Yangi metodikani joriy etish orqali kokon va xom ipak hosildorligini 3–4 baravarga oshirish, shuningdek, ipakchilik va qayta ishlash korxonalarining daromadligini sezilarli darajada oshirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ipakchilik, agrotexnologiya, tut ipak qurti, ko'p qavatli qurilma, so'kichak, pilla sifati, xom ipak, iqtisodiy samaradorlik.

Annotation. The article explores modern approaches to improving the quality of natural silk through the introduction of a new agrotechnology for rearing silkworms. It provides a detailed description of an advanced multi-tiered rearing structure (sokichak), which significantly increases space utilization efficiency, enhances the microclimate, and simplifies silkworm maintenance. Comparative data on raw silk quality obtained using both the new and traditional methods are presented, including physical and mechanical properties, classification grades, and technological suitability. The article highlights the results of industrial implementation that demonstrate the economic efficiency of the new method. It is shown that the application of this

technology increases cocoon and raw silk yields by 3–4 times and substantially improves profitability for sericulture and silk-processing enterprises.

Keywords: *sericulture, agrotechnology, mulberry silkworm, multi-tier equipment, sokichak, cocoon quality, raw silk, economic efficiency.*

С каждым годом требования к качеству текстильной продукции неуклонно возрастают. Учитывая растущую конкуренцию на мировом рынке, а также высокие запросы потребителей в отношении прочности, однородности и натуральности материалов, особенно возрастают требования к изделиям из натурального шелка. В этой связи перед производителями стоит задача не только сохранить, но и существенно улучшить качество шелковых нитей, начиная с самого начального этапа — выращивания тутового шелкопряда. Одним из эффективных решений этой задачи стала разработка и внедрение новой агротехнологии, направленной на улучшение условий выращивания шелкопряда и повышение качества получаемого коконного сырца.

Разработка данной технологии была осуществлена в рамках проекта, реализованного на базе Узбекского научно-исследовательского института натуральных волокон (ЎзТТИТИ). Ключевая идея заключалась в создании усовершенствованной многоуровневой конструкции — так называемого многоярусного коконник, предназначенной для содержания гусениц шелкопряда. Эта конструкция, выполненная из деревянных реек, позволяет в несколько раз увеличить полезную площадь без расширения помещения, одновременно обеспечивая равномерное распределение гусениц по ярусам и создание благоприятного микроклимата.

Конструкция многоярусного стеллажа выращивания предусматривает использование деревянных стоек размером 40×50 мм или 40×40 мм, которые соединяются продольными направляющими и горизонтальными элементами из реек сечением 30×30 мм или 30×40 мм. Кормовые полки — ячейка — размещаются на этих направляющих в свободном положении, что обеспечивает их мобильность и взаимозаменяемость. Нижняя часть полок оснащается проволочной сеткой с ячейками размером от 10×10 мм до 15×15 мм. Такая конструкция позволяет облегчить вес оборудования, ускорить процесс кормления, упростить обслуживание, а также обеспечивает возможность размещения конструкций в один или два ряда вдоль стен помещения. Благодаря своей модульной структуре с дополнительными горизонтальными направляющими, такие устройства легко адаптируются к любым производственным условиям. Конструкция может собираться в виде секций и модулей: как в один, так и в два ряда с обеих сторон от прохода, что делает её удобной для размещения в разных типах помещений. Полки, изготовленные в виде рам с сеткой, легко выдвигаются при необходимости подкормки или замены, а также позволяют перемещать гусениц с яруса на ярус без нарушения микроклимата. На младших возрастных стадиях гусениц размещают в дополнительных уровнях между основными полками, а по мере взросления — переводят на основные ярусы. Такой подход способствует более стабильным условиям окружающей среды, снижению стресса у насекомых и повышению общего качества коконов. Площадь одной кормовой ячейки составляет от 0,70 до 1,25 м². Недопустимо как снижение, так и превышение этих значений, поскольку они ухудшают трудовые условия и снижают продуктивность. Инженерная доработка конструкции включает использование соединительных элементов и усилителей жёсткости между вертикальными стойками и направляющими, что повышает устойчивость и долговечность системы. Такая система также улучшает гигиену

труда, так как её компоненты легко очищаются и проветриваются, что особенно важно при содержании большого количества гусениц шелкопряда.

Результаты лабораторных испытаний, проведённых на коконах, выращенных с применением новой технологии, подтверждают её эффективность. В частности, анализ показателей шелка сырца, полученного в экспериментальных и контрольных вариантах, продемонстрировал значительное преимущество новой технологии по ряду параметров. Результаты лабораторных испытаний представлены в таблицы 1:

Таблица 1 – Качественные показатели шелка сырца различных ассортиментов

Показатель	2,33 текс			3,23 текс			2,33 текс (контроль)		
	Факт	По стан.	Сорт	Факт	По стан.	Сорт	Факт	По стан.	Сорт
Отклонение по линейной плотности, tex	0,14	0,15	3А	0,17	0,18	3А	0,16	0,18	2А
1-я несогласность	146	150	4А	166	170	3А	143	150	4А
2-я несогласность	-	10	4А	11	17	3А	-	10	4А
Чистота по крупным дефектам, %	98	97	4А	97	97	4А	98	97	4А
Чистота по мелким дефектам, %	96	94	4А	95	94	4А	96	97	4А
Минимальная чистота, %	90	90	4А	90	90	4А	90	90	4А
Наибольшее отклонение, tex	0,37	0,40	3А	0,48	0,49	3А	0,39	0,40	3А
3-я неоднородность	-	0	1кл.	-	-	1кл.	-	0	1 кл.
Кол-во обрывов при перемотке	7	10	2кл.	5	10	2кл.	5	10	2 кл.
Относительная прочность, cN/tex	32,2	Более 30	1кл.	31,1	Более 30	1кл.	31,8	Более 30	1 кл.
Относительное удлинение при разрыве, %	19,0	Более 18	1кл.	18,8	Более 18	1кл.	18,7	Более 18	1 кл.

Новая агротехнология была не только теоретически обоснована, но и апробирована в условиях фермерских хозяйств и на производственных условиях шелкомотальных предприятиях. Так, в ходе внедрения данной технологии на предприятии “Nurli Tong Silk” были получены убедительные экономические результаты, которые представлены в таблицы 2.

Таблица 2 – Ожидаемая экономическая эффективность с 1 га новых тутовых плантаций

№	Показатель	Ед. изм.	Контроль (традиц.)	Эксперимент
1	Урожай коконов с 1 га	кг	925,6	3496,8
2	Себестоимость 1 кг сухих коконов	минг сўм	62.0	62.0
3	Цена реализации 1 кг коконов	минг сўм	83.0	83.0
4	Прибыль с 1 кг коконов	минг сўм	11.0	11.0
5	Общая экономическая выгода с 1 га	млн сўм	10.2	38.4

Экономическая эффективность подтверждается и на стадии переработки коконов. В таблице 3 приведены данные по переработке коконов в условиях одного производственной смены:

Таблица 3 – Экономическая эффективность разматывания шелка за смену

№	Показатель	Ед. изм.	Контроль	Эксперимент
1	Расход коконов за смену	кг	290,0	290,0
2	Удельный расход коконов на 1 кг шелка сырца	кг	2,85	2,45
3	Объем произведенного шелка сырца	кг	101,8	118,4
4	Себестоимость 1 кг шелка сырца	тыс. сум	295,5	295,5
5	Цена реализации 1 кг шелка сырца	тыс. сум	325,0	325,0
6	Прибыль с 1 кг сырья	тыс. сум	29,5	29,5
7	Общая прибыль за смену	тыс. сум	3003,1	3492,8

Таким образом, новая методика не только улучшает условия труда и повышает жизнеспособность шелкопряда, но и обеспечивает высокое качество конечного продукта и значительные экономические выгоды. Она может быть рекомендована для широкого внедрения в аграрный сектор и легкую промышленность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахунбабаев О.А., Валиев Г.Н., Ахунбабаев У.О., Мухаммадрасулов Ш.Х. Способ посадки саженцев тутовника. Патент Республики Узбекистан № IAP 05222. Бюл. Официальный вестник, 2016 г;
2. Ахунбабаев О.А., Валиев Г.Н., Ахунбабаев У.О., Мухаммадрасулов Ш.Х. Способ посадки саженцев тутовника. Патент Республики Узбекистан № IAP 05223. Бюл. Официальный вестник, 2016 г.;
3. Хамроев М.К., Хамроев К. «Создание новых высокоурожайных сортов тутовника», Сборник научно-технической информации «Ипак». Ташкент, 1994;
4. Кўчқоров Ў., Холматов Д.И., Жўраев М., Ахмедова М. Перспективные селекционные номера тутовников – кандидатов в сорта, прошедших институтские испытания / Сборник «Научные основы решения актуальных проблем в области шелководства». – Ташкент, Издательство «Фан» Академии наук Республики Узбекистан. – 2004;
5. Богаутдинов Н.Г., Бутянка Г.В., Лаврентьев С.Д. и др. «Учебник шелководства». М.: Колос, 1973;
6. Рубинов Э.Б. «Технология шелка». Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1981;
7. Рубинов Э.Б. «Справочник по шелковому сырью и разматыванию коконов». Москва: Легкая индустрия, 1971.